

Рада молодих вчених ІА НАН
України

ВГО «Спілка археологів Украї-
ни»

Young Scientists Council of the In-
stitute of archaeology of the Natio-
nal Academy of Sciences of Ukraine
The all-Ukrainian association of
archaeologists

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ВГО «СПІЛКА АРХЕОЛОГІВ УКРАЇНИ»

**TO DIG OR NOT TO DIG:
ІНВАЗИВНІ ТА НЕІНВАЗИВНІ
МЕТОДИ АРХЕОЛОГІЇ**

**Матеріали міжнародної наукової
конференції молодих вчених**

**КИЇВ
2019**

INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
YOUNG SCIENTISTS COUNCIL
THE ALL-UKRIANIAN ASSOCIATION OF ARCHAEOLOGISTS

**TO DIG OR NOT TO DIG:
INVASIVE AND NON-INVASIVE
METHODS IN ARCHAEOLOGY**

**Proceedings of the International
young scientists conference**

**KYIV
2019**

УДК 902(4-11)"63/65"
Д 44

Рецензент

Я. П. ГЕРШКОВИЧ,
доктор історичних наук

Редколегія: *А. В. Корохіна*, кандидат історичних наук (відповідальний секретар); *Д. С. Гречко*, кандидат історичних наук; *І. М. Шейко*, кандидат історичних наук (редактор англійського тексту); *С. А. Горбаненко*, кандидат історичних наук

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту археології НАН України
30.05.2019, протокол № 5

Виходить за підтримки ВГО
«Спілка археологів України»

Д 44 To Dig or Not To Dig: інвазивні та неінвазивні методи археології: Матеріали міжнародної наукової конференції молодих вчених. — Київ: ІА НАН України, 2019. — 92 с.
ISBN 978-617-7810-04-8

Збірник містить матеріали конференції, присвяченої проблемі балансу між застосуванням традиційних для археології методик та впровадженням неінвазивних методів досліджень. Доповіді охоплюють хронологічний відрізок від палеоліту до модерної доби, розкривають теоретичні й практичні аспекти теми на матеріалах археологічних пам'яток України і суміжних територій.

Для студентів, викладачів ВНЗ гуманітарного профілю, науковців та усіх, хто цікавиться давньою історією України і суміжних територій.

УДК 902(4-11)"63/65"

ISBN 978-617-7810-04-8

© Автори статей, 2019
© ІА НАН України, 2019

ЗМІСТ

ВІД КАМЕНЮ ДО ПАЛЕОМЕТАЛУ

<i>Нездолій, О.</i> Дослідження палеолітичного місцезнаходження Корчувате на Кіровоградщині: результати 2018 року.	7
<i>Дудник, Д.</i> Крем'яні знаряддя другого культурного шару верхньопалеолітичної стоянки Бармаки (розкопки 2018 р.)	11
<i>Мамчур, Б., Чимириш, М., Пеан, С., Шидловський, П.</i> Аналіз мікростерості у дослідженні верхньоплейстоценових зубів мамонтів.	14
<i>Радченко, С., Кіосак, Д.</i> Тривимірний світ археологічних матеріалів та як його спостерігати	17
<i>Вейбер, А.</i> Археозоологічні дослідження Валентини Іванівни Бібікової.	21
<i>Цеунов, І.</i> Вплив ідеології на методику досліджень палеолітичних пам'яток у 20—30-х рр. XX ст. в радянській Україні	24
<i>Diaconi, V., Nicola, C.-D.</i> Geomagnetic surveys and systematic researches within eneolithic settlements from the sub-Carpathian area of Romania. Some case studies regarding the Neamț County	27
<i>Munteanu, R., Garvăn, D., Frînculeasa, A., Dinu, C.</i> Layers of the past: the means and the results of an archaeological project in Eastern Romania.	29
<i>Радомський, І.</i> Порівняльна характеристика розповсюдження артефактів на площах поселень Трипілля А та Трипілля ВІ	30
<i>Rud, V., Hoffman, R.</i> Trypillia VI—VII of the middle stream between Southern Buh and Dniester rivers: the results of field research in the microregion around Kryzhopil	31
<i>Korokhina, A.</i> Petrographic studies of the Bondarykha Culture ceramics: first results	32
<i>Беленко, М., Грицик, Ю., Колибенко, В., Осипенко М.</i> Археологічні розвідки Національного музею історії України в 2018 році.	36

ДОБА РАННЬОГО ЗАЛІЗА ТА АНТИЧНІСТЬ

<i>Гречко, Д., Корост, І., Коротя, О.</i> Досвід перевірки даних геофізичної зйомки на Більському городищі	40
--	----

АНАЛІЗ МІКРОСТЕРТОСТІ У ДОСЛІДЖЕННІ ВЕРХНЬОПЛЕЙСТОЦЕНОВИХ ЗУБІВ МАМОНТІВ

Богдан МАМЧУР *, Маргарита ЧИМИРИС *,
Стефан ПЕАН **, Павло ШИДЛОВСЬКИЙ *

* Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

** Національний природничий музей, Париж

boma.pg@gmail.com

Mamchur, B., Chymyrys, M., Pean, S., Shydlovskiy, P. Microwear analysis in the Upper Pleistocene mammoth teeth study. *Dental microwear analysis is centered around studying of microscopic wear patterns on the occlusal enamel surfaces of teeth. It is a non-invasive approach for palaeoecological investigation of mammal diets. In this study there was used the mentioned technique examining Ukrainian Pleistocene material, namely the teeth of woolly mammoths of different age. Specimens from Mezhyrychi Palaeolithic settlement and from Kaniv National Shevchenko Reserve were collected and analyzed. Four sub-types of scars were counted on microphotographs, made using 80× and 160× magnification. We studied occlusal surface of molars using high precision polyvinylsiloxane molds. Due to specificity of elephantid teeth we examined central part of given molars. Relative and absolute quantities of scratches and pits on enamel surface of woolly mammoths' teeth were compared with typical browsing and grazing ungulates and with mammoths investigated by other authors. It allowed us to find age-related peculiarities in feeding behavior of mammoth.*

Мікростертість — це мікроскопічні сліди на поверхні емалі, аналіз яких дозволяє дізнатися, чим харчувалась тварина протягом життя. Ключовим принципом є те, що твердіша їжа руйнується в роті внаслідок здавлювання (осьового навантаження) і залишає на жувальній поверхні ямки, у той час як м'якша, але більш важка для жування — залишає лінійні пошкодження, тобто подряпини.

У сучасних копитних виділяються три головні трофічні групи: традиційні кушодні (*browsers*), пасовищні (*grazers*), представлені лише кількома видами, і проміжна між ними група, куди входить більша частина видів.

У нашому дослідженні ми розвивали та адаптували неінвазивну методику аналізу мікростертості на зубах шерстистих мамонтів з Межиріцької археологічної експедиції та будівництва Канівської ГЕС. Хоботні підпадають під проміжну групу між кушодними та пасовищними тваринами.

1. Історія розвитку методики аналізу мікростертості.

Перші дослідження мікростертості емалі зубів проводилися на великих збільшеннях (×500) спочатку за допомогою електронної мікроскопії, а потім — і за допомогою сканувального електронного мікроскопа. Пізніше Solounias & Semprebon (Solounias,

Semprebon 2002) розвинули методику дослідження мікростер-тості емалі за допомогою стереомікроскопа з малим збільшен-ням — $\times 35$. Цей підхід дозволяє значно економити час та кошти. Ними також створена база даних про мікростертість сучасних копитних, де вона зіставлена з їхніми раціонами. У подальшому чимало авторів займалися розвитком та адаптацією методики аналізу мікростертості, експериментуючи з різними збільшення-ми та засобами відтворення поверхні емалі зубів.

2. Підготовка матеріалу. Виготовлення зліпків.

Моляри ссавців не завжди можуть бути досліджені безпосе-редньо під мікроскопом через ряд причин:

- 1) вони можуть бути об'ємними самі по собі, як у випадку з зубами хоботних, зокрема, мамонта;
- 2) вони можуть надійно кріпитися в нижніх щелепах або чере-пах, які ще більш об'ємні і нетранспортабельні;
- 3) часто досліджуваний матеріал знаходиться далеко від лабо-раторії або у музейних фондів колекціях, звідки його не мож-на вивести. У зв'язку з цим дослідження мікростертості емалі молярів практично завжди пов'язане з виготовленням зліпків їхньої оклюзивної поверхні.

Для виготовлення зліпків ми використовували двохкомпо-нентний відбитковий матеріал на силіконовій основі (*A-Silicone Impression Material*) з полівінілсилоксану «President» швей-царської компанії Coltene.

Матеріал спочатку очищався за допомогою 95 % етилового спирту та ватних паличок від слідів гідрофобних речовин, таких як виділення сальних залоз шкіри або латекс. Вказівки до цього є не лише в оригінальних методиках, але й в інструкції з вико-ристання відбиткового матеріалу. Solounias & Semprebon реко-мендують виконувати зліпок силіконовим відбитковим матеріа-лом два рази: перший для очищення від осадкових порід, певна кількість яких завжди прикріплена до поверхні зуба, другий — власне для дослідження. Для здешевлення методики ми заміни-ли силіконовий відбитковий матеріал у першому зліпку на аль-гінатний. Альгінат показав себе як матеріал з низькою точністю відтворення поверхні емалі через велику кількість бульбашок повітря, які утворюються під час змішування. Однак при обробці викопних зубів цим матеріалом часточки породи видалялися з них практично повністю. Тому лише другий, остаточний зліпок виконувався відбитковим матеріалом на силіконовій основі.

Хоча у більшості випадків мікроскопічні дослідження прово-дять на репліках з епоксидних смол, які відливають з полівінілси-локсанових зліпків, ми, слідом за такими авторами (Ramdarshan, Blondel 2016; Kaiser, Clauss, Schulz-Kornas 2015), здійснювали підрахунок дефектів емалі безпосередньо зі зліпків. Це дозволи-

ло додатково здешевити методику, не знизивши її точність, адже, хоч зліпки є лише негативами поверхні емалі, на двовимірних зображеннях з використанням збільшенням негативи описаних дефектів складно відрізнити від власне зображень дефектів.

3. Мікроскопічне дослідження зразків. Аналіз зображень.

Поверхня зліпків досліджувалась з використанням тринокулярного інвертованого металографічного мікроскопу Мікротех ММЛ (Україна). Зображення проектувалося на екран персонального комп'ютера за допомогою фото / відеокамери для мікроскопів TourCam.

За основу аналізу та класифікації дефектів емалі було взято методику Solounias & Semprebon (Solounias, Semprebon 2002). Вони віддають перевагу зовнішньому скісному освітленню і вказують, що фотографії, зроблені крізь оптичну систему мікроскопу на малому збільшенні, не можуть зафіксувати всю картину пошкоджень, видимою для досвідченого мікроскопіста з використанням скісного зовнішнього світла. Однак замість збільшення $\times 35$ ми використовували $\times 80$ та $\times 160$, зокрема, у зв'язку з тим, що $\times 80$ — мінімальне збільшення використаного мікроскопа. У зв'язку з цим ми все ж вирішили досліджувати мікростертість на мікрофотознімках зліпків.

Для збільшення точності виявлення дефектів та для зменшення помилки спостерігача (intra- та interobserver error) було застосовано програмне забезпечення у вільному доступі з відкритим кодом MicroWeaR (Strani, Profico et al. 2018). Воно використовувалося нарівні з самостійним візуальним аналізом пошкоджень.

Під час аналізу зображень як у напівавтоматичному, так і у візуальному режимі дефекти класифікувалися за наступними категоріями: ямки (великі та малі), подряпини (широкі та дрібні), виїмки та поперечні подряпини. Підрахунок відбувався на площі $0,4 \times 0,4$ мм, як у Solounias & Semprebon, для того, аби легше зіставляти отримані дані з базою даних мікростертості копитних та хоботних, яку вони створили.

4. Інтерпретація співвідношень різних видів пошкоджень.

Кількість подряпин більше відрізняється у тварин з різними стратегіями харчування, ніж ямок. Причина цього: середні кількості подряпин у листоїдних та травоїдних не перекриваються. Листоїдні види мають одноманітно малу кількість подряпин (менше 17 на площі $0,4 \times 0,4$ мм), а пасовищні — одноманітно велику (від 17 до 30 і більше на тій же площі), що підтверджено численними дослідженнями мікростертості.

Середня ж кількість ямок у цих двох основних категорій цілком може перекриватися, особливо у нижній частині діапазону (менш ніж 20 ямок). Однак лише серед листоїдних трапляються види з середньою кількістю ямок більше 40.

Слід відмітити однак, що у тих пасовищних тварин, які споживають дуже багато трави з фітолітами, може відбуватися недооцінка кількості подряпин внаслідок того, що нові подряпини накладаються на старі. Також у них зменшена контрастність, а тому існуючі подряпини видно гірше. Відполірована ж поверхня сприяє видимості подряпин. Вона полірується у першу чергу через стертість — тертя зубів-антагоністів один об інший.

5. Майбутнє застосування методики.

Адаптована методика була використана для уточнення відмінностей у харчуванні шерстистих мамонтів різного віку. У перспективі це дозволить не лише поповнити знання про картину мікростертості, характерну для мамонтів, і вдосконалити методику її вивчення, але й надасть нові дані про екологічне оточення мисливців-збиральників пізнього палеоліту.

Наукове видання

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ВГО «СПІЛКА АРХЕОЛОГІВ УКРАЇНИ»

**TO DIG OR NOT TO DIG:
ІНВАЗИВНІ ТА НЕІНВАЗИВНІ
МЕТОДИ АРХЕОЛОГІЇ.**

Матеріали міжнародної наукової
конференції молодих вчених

Надруковано
в авторській редакції

Рисунки
авторські

Оформлення обкладинки
А. В. Панікарського

Комп'ютерна верстка
С. А. Горбаненка

Підписано до друку 1.07.2019. Формат 84 × 108/32. Папір офс.
Гарн. Century Schoolbook. Друк. офс.
Ум. друк. арк. 5,2. Обл.-вид. арк. 6,2. Тираж 100 прим. Зам. №

Інститут археології Національної академії наук України; 04210,
м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12; www.iananu.org.ua
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного
реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої
продукції ДК № 6290 від 09.07.2018 р.

Тираж видруковано ТОВ «Майдан», 61002, Харків,
вул. Чернишевська, 59. Тел.: (057) 700-37-30
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного
реєстру видавців і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 1002 від 31.07.2002 р.